

≡ MENU

apenado Pavão

opinião como direito

O QUE MUITO SE COPIA

junho 2, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 30/2020

O Maranhão amanheceu hoje com este desenho irresponsável e cínico em perfis de redes sociais de várias autoridades.

A reunião da Bandeira do Estado do Maranhão associada à foice da morte revela bem quão desprezível esse tipo de gente é. Há nações civilizadas cujas autoridades enfatizam já a declaração de grupo terrorista, o que tende a ser mundialmente reproduzido.

Óbvio que ninguém, em sã consciência, pode defender o fascismo, como o comunismo, como o nazismo, todos totalitários.

Mas o direito de manifestação (que já foi relativizado inclusive pelo governador do Estado por não ser absoluto) possui, sim, limites, quando a bandeira de uma Unidade da Federação é ultrajada dessa forma, associada à foice da morte, em pleno momento de pandemia.

Deputados e Secretários de Estado usando dessa simbologia ultrajante, repugnante, abjeta é irresponsável.

Ou o Sr Governador toma uma providencia em defesa da bandeira do Maranhão, ou terá dito que a exemplo do Presidente Bolsonaro, a quem critica diariamente, por negligência na condução (ou falta dela) de enfrentamento da pandemia, ou estará tolerando esse circo que banaliza a vida humana.

Liberdade a todos, mas com respeito ao Maranhão e à dor das famílias enlutadas.

É o que pensa o Professor José Cláudio Pavao Santana

PS. 11/06/2020

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DE QUEM VAI OU DE QUEM VEM?

PRÓXIMO POST

A ditadora da Toga, Racismo e Inconstitucionalidade da PEC de eleições únicas em 2022

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**